

**BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MOHIYATI VA
MAZMUNI**

Umiraliyev Azizjon Abdujabbor o'g'li

Bank-moliya akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11304091>

***Annotatsiya.** Bank xizmatlarining muhimligi kundun kunga oshib bormoqda. Shuning uchun ushbu xizmatlarning mazmun mohiyatini o'rganish kunning dolzarb masalalariga aylanmoqda. Ushbu maqolada bank xizmatlari samaradorligini oshirishning mazmun mohiyati haqida mulohazalar yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** bank tizimini isloh, bank tizimi, SMS banking, depozitlar, bank mahsuloti.*

**THE ESSENCE AND CONTENT OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF BANKING
SERVICES**

***Abstract.** The importance of banking services is increasing day by day. Therefore, studying the content of these services is becoming an urgent issue of the day. This article discusses the content of increasing the efficiency of banking services.*

***Key words:** banking system reform, banking system, SMS banking, deposits, banking products.*

**СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БАНКОВСКИХ УСЛУГ**

***Аннотация.** Значимость банковских услуг возрастает с каждым днем. Поэтому изучение содержания этих сервисов становится актуальной задачей дня. В данной статье рассматривается содержание повышения эффективности банковских услуг.*

***Ключевые слова:** реформа банковской системы, банковская система, SMS-банкинг, депозиты, банковские продукты.*

So'ngi yillarda amalga oshirilgan iqtisodiyotni modernizatsiyalash, tarkibiy va institutsional o'zgarishlar hamda inqirozga qarshi choralar dasturi hamon davom etayotgan global moliyaviy-iqtisodiy inqiroz sharoitida milliy bank tizimi barqarorligini ta'minlashga tayanch bo'lib xizmat qildi.

Binobarin, bank tizimini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va barqarorligini oshirish, ayniqsa, bank tizimiga aholi hamda xorijiy investorlarning ishonchini yanada mustahkamlash, ko'rsatilayotgan bank xizmatlarining turi va ko'lamini kengaytirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishning ustuvor

vazifalaridan biri hisoblandi. Yurtboshimiz so'zlari bilan aytganda, «aynan banklar, ta'bir joiz bo'lsa, butun iqtisodiyotimizni oziqlantirib turadigan qon tomirlari hisoblanadi, mamlakatimizning moliyaviy-iqtisodiy barqarorligi ko'p jihatdan ularning samarali faoliyatiga bog'liq».

Xalqaro tadqiqotlar natijalarining ko'rsatishicha, xorijiy davlatlarning ilg'or tajribasini mexanik tarzda ko'chirib emas, balki mahalliy sharoitga moslashgan o'zining milliy, yagona institutlarini yarata olgan mamlakatdagi iqtisodiy islohotlarni, o'z navbatida, bank sektorining shakllanishidagi islohotlarni muvaffaqiyatli deyish mumkin. Darhaqiqat, bank tizimida erishilgan ko'rsatkichlar nafaqat xalqaro umumqabul qilingan me'yorlarga javob beradi, balki ayrim yo'nalishlar bo'yicha undan ham yuqori darajani ko'rsatmoqda va bu o'z navbatida, jahonning yetakchi tashkilotlari ekspertlari tomonidan ham e'tirof etilayotgani bejiz emas.

Bugungi kunda milliy bank tizimini institutsional rivojlantirish hamda bank xizmatlarining hajmi va sifatini oshirish, respublikaning barcha hududlarida bank faoliyatini yanada kengaytirish maqsadida 26 ta tijorat bankining keng infratuzilmaga ega bo'lgan 9,5 mingtadan ortiq muassasalari, jumladan, filiallari, mini-banklari va maxsus kassalari orqali mijozlarga bank xizmatlari ko'rsatib kelinmoqda.

Ta'kidlash lozimki, bank infratuzilmasining izchil yaxshilanib borishi banklarning muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishga ijobiy ta'sir etib, mamlakatimiz iqtisodiyotida bozor mexanizmlarining mustahkamlanishiga sharoit yaratmoqda. O'zbekiston tijorat banklari an'naviy tushuniladigan bank faoliyatining «sof» sohasini saqlab qolgan holda ish yuritib, yangi moliyaviy xizmatlarning keng sohasida faoliyat yuritishga bosqichma-bosqich o'tmoqda.

Darhaqiqat, O'zbekistonda banklarning yangi moliyaviy xizmatlari bozori dastlabki rivojlanish bosqichida turibdi. Shuningdek, banklararo raqobatning kuchayishi, axborot texnologiyalarining taraqqiyoti hamda bank xizmatlariga bo'lgan talabning oshishi yangidan-yangi bank xizmatlarini keng miqyosda joriy etishni zaruratga aylantiryapti.

Hozirgi bosqichda banklar mijozlarga barcha strategik bank mahsulotlarini qamrab olgan moliyaviy xizmat turlarini ko'rsatmoqda. Ular jumlasiga kommunal to'lovlarini qabul qilishdan tortib, to masofadan turib bank xizmatlari ko'rsatishni kiritish mumkin. Xususan, respublikamiz bo'yicha masofaviy bank xizmatlari ko'rsatishni tahlil qiladigan bo'lsak, hozirgi paytda bank-mijoz, internet-banking, mobil-banking, SMS - banking dasturiy majmualari xizmatlaridan 250 mingdan ziyod mijoz foydalanmoqda.

Tovarlar va xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishda aholiga qulayliklar yaratish maqsadida tijorat banklari o'z - o'ziga xizmat ko'rsatish tizimlari bilan amalga oshiriladigan

operatsiyalar hajmini ko'paytirish borasidagi ishlar keng ko'lamda olib borilayotganligi ijobiy holat hisoblanadi.

Umuman olganda, rivojlanishning zamonaviy darajasida banklar ishining daromadliligi o'sishini ilg'or texnologik xizmatlar egallashi mumkin. Shubhasiz, innovatsion xizmatlardan keladigan daromadlarni an'anaviy xizmatlardan keladigan daromadlar bilan taqqoslaganda kam ahamiyatlidir, lekin bu xizmatlarning mijozlarga ko'rsatilishi bankning nufuzi va jozibadorligini oshiradi.

Albatta, zamonaviy axborot texnologiyalari bank tizimida mijozlarga masofadan xizmat ko'rsatishga, naqd pulsiz hisob-kitoblarni kengaytirishga imkoniyat beradi. Globallashuv sharoitlarida bank tizimining barcha darajalari va elementlari xususiy kredit tashkilotlari hamda davlat moliya institutlari talablariga mos keluvchi tashkiliy iqtisodiy mazmundagi bosh maqsadni amalga oshirishiga qaratilgan modernizatsiya zarur. Binobarin, bank tizimini zamonaviy darajada taraqqiy ettirish, xizmatlar sifatini yaxshilash maqsadida turli innovatsion usullarni tajriba qilish, yangi innovatsion loyihalarni - ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish kerak.

Agar kontseptual holatlardan kelib chiqsak, bu sohani yanada rivojlantirish uchun hali-beri foydalanilmayotgan salohiyat mavjud bo'lib, istiqbolda mamlakat bank tizimida kapitallashuv darajasini oshirishga va bank xizmatlarining singib borishiga e'tiborni qaratish maqsadga muvofiqdir. Bunda uzoq muddatli istiqbolda banklar muvaffaqiyatining asosiy omillari bo'lib, yangi xizmatlarni taklif qilishda faollashish; filial tarmog'ini kengaytirish va turli hududlarni geografik qamrab olish; narx va xarajatlarda ustunlik; xizmat ko'rsatishda tezkorlik va o'zgaruvchanlik hisoblanishi mumkin.

Qisqa muddatli istiqbolda esa, banklar e'tiborni mijozlar va yangi moliyaviy xizmatlarga; foyda olishning haqiqiy manbalarini aniqlashga; samarali marketing va yuqori sifatli xizmat ko'rsatishga qaratishi bilan belgilash mumkin.

Zamonaviy banklarning faoliyati doimiy ravishda o'zgarib bormoqda. Bunday sharoitda bank marketingining muhim aspekti konkret bank mahsuloti va xizmatiga ta'rif berishdir. Bank mahsuloti - bu konkret bank hujjati (yoki guvohnomasi) bo'lib, bank tomonidan mijozga xizmat ko'rsatish va operatsiyani o'tkazish uchun tuziladi. Bu veksell, chek, bank foizi, derozit, istalgan sertifikat (investitsion) va h.k. bo'lishi mumkin. Bank xizmati – bu mijozga xizmat ko'rsatish bo'yicha amalga oshiriladigan bank operatsiyalaridir. Bank mahsuloti va bank xizmatining o'xshashlik tomoni shundaki, ular mijoz ehtiyojini qondirishga qaratilgan va foyda olish qobiliyatiga ega.

Masalan, depozitlar bo'yicha to'lanadigan bank foizi bank mahsuloti bo'lib, uni doimiy ravishda to'lash esa bank xizmati hisoblanadi. Ikkala holda ham ular mijoz ehtiyojini qondirib, daromad olishga xizmat qilmoqdalar. Yana bir misolni ko'rib o'tamiz, bank hisobini ochish - bu mahsulot, mazkur hisob bo'yicha xizmat ko'rsatish bu xizmatdir. Lekin bu holda mahsulot ham, xizmat ham komissiya ko'rinishidagi daromad olishni ko'zda tutadi. Yana shuni ta'kidlab o'tish lozimki, ko'pchilik hollarda bank mahsuloti birlamchi xarakterga ega bo'ladi, bank xizmati esa - ikkilamchi. Bank mahsulotlari va xizmatlarining turlari juda ko'p bo'lib, ularning keng spektri AQSH, Yevropa, Yaponiya va boshqa davlatlarning deyarli barcha banklari tomonidan taklif etiladi. Ushbu xizmatlarning ro'yxati tez sur'atlar bilan ortib bormoqda. Bu esa bankning marketing bo'yicha bajaradigan ishlari ahamiyatini keskin ortishiga sabab bo'ldi. Hozirgi kunda har bir bank boshlig'i va mutaxassisi marketing bo'yicha eksrert bo'lishi lozim. Ular endi o'z e'tiborini maksimal darajada mijozlar ehtiyojini qondirishga qaratmoqdalar.

Xulosa o'rnida aytish joizki, mustaqilligimizning keyingi yillarida respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish, uning barqarorligini oshirish va yuqori xalqaro reyting ko'rsatkichlariga erishishning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha olib borilayotgan ishlar barcha banklar tomonidan tizimli amalga oshirilishi, elektron to'lovlar va elektron tijorat bo'yicha axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish bank mijozlariga sifatli bank xizmatlarini ko'rsatishni ta'minlash bilan birga, O'zbekiston bank tizimining muqarrar yuksalishiga ham o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatishi shubhasiz.

REFERENCES

1. Alimov R, Xodiev B, Alimov Q va boshqalar. "Milliy iqtisodda axborot tizimlari va texnologiyalari", T: "Sharq"-2014 y.
2. Abdullaev YO., Qoraliev T., Toshmurodov Sh., Abdullaeva S. "Bank ishi". O'quv qo'llanma-T.: "Iqtisod-Moliya", 2010 yil.
3. Qoraliev T., Sattorov O., Sayfiddinov I. "Tijorat banklari faoliyati tahlili". O'quv qo'llanma. T.: Iqtisod-Moliya, 2013 yil.
4. Abdullaeva Sh.Z. Bank ishi. Darslik. -T.: Iqtisod -Moliya, 2010
5. YormatovG'.Yo., Isamuxamedov Yo.U. Mehnatni muxofaza qilish. Darslik. O'zbekistan nashriyoti. Toshkent 2012.
6. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для студентов ВУЗов/ ред. Л. А. Муравий, 2012.
7. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности М.: Высшая школа. 2013.